

ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА

Юлдашева Дильноза Бекмурадова

доцент кафедры “Узбекского языка и литературы”

Самаркандского института экономики и сервиса

dilyuldasheva83@gmail.com

Журабоев Камронбек

студент группы БХ-223, факультета “Бухгалтерия и Менеджмент”

kamromjoraboev@gmail.com

Аннотация. В этой статье рассматривается инновационный путь развития экономики Узбекистана как ключевой фактор для устойчивого и долгосрочного развития страны в условиях глобализации. В статье представлены основные шаги и меры, которые могут способствовать инновационному развитию экономики Узбекистана, такие как содействие инновациям и научно-техническому прогрессу, развитие цифровой экономики, образование и подготовка кадров, привлечение иностранных инвестиций и технологий, развитие инновационной инфраструктуры, поддержка малого и среднего бизнеса, разработка инновационной стратегии. Важность комплексного подхода и учет специфики узбекской экономики при реализации инновационных стратегий также отмечается.

Ключевые слова: Узбекистан, инновации, экономическое развитие, глобализация, цифровая экономика, образование, инвестиции, инновационная инфраструктура, малый и средний бизнес.

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekiston iqtisodiyotining innovatsion rivojlanish yo‘li globallashtirish sharoitida mamlakatning barqaror va uzoq muddatli rivojlanishining asosiy omili sifatida ko‘rib chiqiladi. Maqolada innovatsiyalar va ilmiy-texnikaviy taraqqiyotni rag‘batlantirish, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish, ta’lim va kadrlar tayyorlash, xorijiy investitsiyalar va texnologiyalarni jalb etish, innovatsion infratuzilmani rivojlantirish kabi O‘zbekiston iqtisodiyotining innovatsion rivojlanishiga hissa qo‘shishi mumkin bo‘lgan asosiy qadamlar va chora-tadbirlar keltirilgan. Kichik va o‘rta biznesni qo‘llab-quvvatlash, innovatsion strategiyani ishlab chiqish. Shuningdek, innovatsion strategiyalarni amalga oshirishda kompleks yondashuv va O‘zbekiston iqtisodiyotining o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olish muhimligi qayd etilgan.

Kalit so‘zlar: O‘zbekiston, innovatsiyalar, iqtisodiy rivojlanish, globallashtirish, raqamli iqtisodiyot, ta’lim, sarmoya, innovatsion infratuzilma, kichik va o‘rta biznes.

Annotation. This article examines the innovative path of development of the economy of Uzbekistan as a key factor for the sustainable and long-term development

of the country in the context of globalization. The article presents the main steps and measures that can contribute to the innovative development of the economy of Uzbekistan, such as promoting innovation and scientific and technological progress, developing the digital economy, education and training, attracting foreign investment and technology, developing innovative infrastructure, supporting small and medium-sized businesses, development of innovation strategy. The importance of an integrated approach and taking into account the specifics of the Uzbek economy when implementing innovative strategies is also noted.

Keywords: Uzbekistan, innovations, economic development, globalization, digital economy, education, investment, innovative infrastructure, small and medium business.

В современных экономиках всё больше внимания уделяется инновациям и научным разработкам. Узбекистан также стремится развивать свою экономику с помощью инноваций и инвестиций. Давайте рассмотрим некоторые аспекты инновационного пути развития экономики Узбекистана.

Значение инноваций: Инновации становятся ключевым фактором экономического роста и повышения конкурентоспособности предприятий. В Узбекистане инновационная деятельность приобретает все большее значение, и государство активно поддерживает этот процесс.

Роль государства: Государство остается основным спонсором инноваций в Узбекистане. Ожидается, что доля средств, выделяемых на исследования и разработки в ВВП, будет продолжать расти.

Модернизация экономики: Узбекистан стремится к модернизации своей экономики, и инновационный путь развития становится неотъемлемой частью этого процесса. Создание, внедрение и распространение новых продуктов и технологий являются приоритетами.

Научно-технический потенциал: Для успешной реализации инновационного пути развития экономики важно полноценно раскрыть национальный научно-технический потенциал. Это позволит Узбекистану сократить технологическое отставание и стать лидером в инновационных разработках.

Инновационный путь развития экономики Узбекистана — это не только стратегический выбор, но и необходимость для успешного развития страны в современном мире.

В Узбекистане существует несколько инновационных проектов, которые активно развиваются. Вот некоторые из них: **Проект MUNIS (Модернизация национальной инновационной системы Узбекистана):** Этот проект поддерживается Всемирным банком и реализуется Министерством

инновационного развития. Он направлен на модернизацию национальной инновационной системы Узбекистана. Проект начался в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № ПКМ-172 от 3 апреля 2021 года и продолжается с участием Международной ассоциации развития.

Список перспективных проектов: В рамках государственных программ по научной деятельности в Узбекистане финансируются инновационные проекты, стартапы, проекты подготовки к коммерциализации и трансферу технологий. Эти проекты разрабатываются в Каракалпакстане, областях и г. Ташкенте.

Электронные платформы:

RND.MININNOVATION.UZ: Это единая интеллектуальная платформа для научных программ докторантуры.

Invest.mininnovation.uz: Эта платформа предоставляет информацию о грантах и инвестиционных проектах.

IAS.GOV.UZ: Здесь можно получить информацию и анализ научно-технических данных.

NSP.GOV.UZ: Национальный научный портал Узбекистана.

Эти проекты и платформы способствуют развитию инновационной сферы в Узбекистане и помогают стране достичь своих экономических целей.

Что говорят эксперты об уровне инноваций в Узбекистане по сравнению с другими странами СНГ?

Эксперты отмечают, что Узбекистан активно развивает свою инновационную сферу, но уровень инноваций остается ниже среднего по сравнению с некоторыми другими странами СНГ.

Вот некоторые факты:

Глобальный индекс инноваций (ГИИ):

В 2022 году Узбекистан занял 82-е место среди 132 стран в рейтинге Глобального индекса инноваций³.

Сравнивая с 2015 годом, Узбекистан поднялся на 40 позиций — с 122-го места до 82-го⁴.

Среди стран СНГ выше располагаются только Россия (46-е место) и Беларусь (77-е место).

Инновационная активность компаний:

В 2020 году Узбекистан занял 81-е место по вкладу в инновации и 118-е место по результатам инновационной деятельности.

По сравнению с другими развивающимися странами, инновационная активность Узбекистана остается на среднем уровне.

Хотя Узбекистан продолжает улучшать свой инновационный потенциал, есть еще много работы, чтобы достичь более высоких результатов в этой области.

Выводы и предложения

Исследование позволяет сделать следующие выводы. Недостаточно разработаны проблемы взаимодействия крупных корпораций и государства и вопросы, касающиеся изучения механизмов, регулирующих процессы движения капитала. Нерешенным остается ряд вопросов концептуально методологического характера, в том числе связанных с необходимостью обосновать предполагаемые направления по формированию инновационного пути развития экономики.

Предстоит осуществить структурно-инвестиционный маневр в целях создания предпосылок для перехода к инновационной экономике и развития наукоемких производств. Для этого необходимо:

Первое – обеспечить многократное увеличение емкости национального рынка (в 20-30 раз) и существенно улучшить качественную структуру спроса на отечественную наукоемкую продукцию в соответствии с долгосрочными приоритетами развития инновационного производства и сферы услуг.

Второе – сформировать отечественный инвестиционно-финансовый рынок и ввести механизмы государственного стимулирования роста финансовой активности населения для инвестирования приоритетного развития наукоемких отраслей экономики и социальной сферы на базе инноваций.

Третье – опираясь на зарубежный опыт создать узбекский фонд общественного развития (УзФОР), как это сделано в Кувейте, Швеции, Казахстане и др., финансовые средства которого должны начисляться на индивидуальные накопительные счета каждому гражданину, начиная от рождения и до самой смерти, а затем направляться на инвестирование инновационной экономики.

Для достижения намеченных целей должны быть созданы социально экономические предпосылки и механизмы по решению следующих основных задач:

- 1) обеспечение опережающего развития фундаментальной науки, важнейших прикладных исследований и разработок;
- 2) предоставление государственного программного финансирования научных исследований;
- 3) совершенствование нормативно-правовой базы научной, научно-технической и инновационной деятельности;
- 4) рациональное сочетание государственного регулирования и рыночных механизмов;

- 5) совершенствование системы подготовки научных и инженерных кадров высшей квалификации в области науки и технологий;
- 6) разработка и модернизация оборонных инноваций;
- 7) повышение экономической и инновационной безопасности в стране.

В целом можно сделать вывод, что Узбекистан обладает базовыми условиями для перехода к инновационному типу развития экономики, сформированы необходимые элементы национальной инновационной системы.

Мощным импульсом для развития инновационной деятельности в республике может послужить вовлечение в данную сферу частного, корпоративного и иностранного капитала.

Список использованной литературы

1. Yuldasheva, D. (2022). FORMATION OF ECONOMIC TERMINOLOGY-THE CURRENT STAGE OF DEVELOPMENT OF THE TERMINOLOGY OF THE UZBEK LANGUAGE. Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities, 2(1.6 Philological sciences).

2. Yuldasheva, D., & Karshieva, M. (2022, January). PERTINENT TO THE ROLE OF SCIENTIST WOMEN IN THE DEVELOPMENT OF THE SUBJECT UZBEK LINGUISTICS. In Archive of Conferences (pp. 61-62).

3. Yuldasheva, D. B. Organization of terms as a factor for the improvement of economic sciences [Article]. Euroasian Research Bulletin, 2021. International scientific journal, 2.

4. Bekmurodovna, Y. D., & Bakhodirovich, E. D. (2023). PROBLEMS IN THE ERA OF GLOBALIZATION AND INNOVATIVE SOLUTIONS TO THEM. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(4), 329-331.

5. Yuldasheva, D. IMPORTANT FEATURES OF TEACHING TOURISM LEXIS AND LITERASY TO INTERNATIONAL STUDENTS. Zbiór artykułów naukowych recenzowanych., 205.

6. Yuldasheva, D. (2022). The Intensification Of Learning Uzbek Language Using Moodle Technology. Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities, 2(1.6 Philological sciences).

7. Yuldasheva D.B. Iqtisodiy munosabatlarda terminologiyaning ahamiyati / Ilm-fan va ta’lim ilmiy jurnali 2181-4325 15.03.2024. № 3(18) 88-91 betlar.

8. Yuldasheva D.B. Iqtisodiyot sohasida til texnologiyasining kelajagi / Ilm-fan va ta’lim ilmiy jurnali 2181-4325 15.03.2024. № 3(18) 91-95 betlar.

9. Юлдашева Д.Б. Лингвистика: история, основные понятия и последние развития / Университет общественной безопасности республики Узбекистан /Сборник материалов/ II международной научно-практической конференции

«Актуальные проблемы методики преподавания русского языка», 4 марта 2024 г. 387-390 стр.

10. Yuldasheva D.B. Iqtisodiy atamalarning lingvistik evolyutsiyasi: inglizcha soʻzlar global biznes aloqalaridagi oʻrni / Университет общественной безопасности республики Узбекистан /Сборник материалов/ II международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы методики преподавания русского языка», 4 марта 2024 г. 409-411 стр.

11. Yuldasheva D.B. Aniqlik kuchi: toʻgʻri atamalar ishlab chiqarish samaradorligi Университет общественной безопасности республики Узбекистан /Сборник материалов/ II международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы методики преподавания русского языка», 4 марта 2024 г. 412-415 стр.

12. Yuldasheva D.B. Tilning kuchi: Iqtisodiy atamalarni tarjima qilishda lingvomadaniy muammolarni hal qilish Oʻzbekiston Respublikasi Ichki Ishlar Vazirligi Fargʻona akademik litseyi “Filologiya va fanlarni oʻqitishning dolzarb masalalari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari, Fargʻona -2024-yil 234-237 betlar.

13. Yuldasheva D.B. Language and style signatures – empirical experience in the use of speech genres American Journal of language, Literacy and Learning in STEM Education Volume 02, Issue 03, March 14, 2024/ ISSN (E): 2993-2769 P. 312-316.